

**L'USAGE DES TIC PAR LES PROFESSIONNELS DE
L'ENCADREMENT SCOLAIRE :
LE CAS DES INSPECTEURS D'ORIENTATION (IO) DE LA
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
D'ABIDJAN 3**

HOLO Amon Kassi
École Normale Supérieure d'Abidjan
amon.holo@edu.uvci.ci

RÉSUMÉ

La présente étude a pour objet d'étudier les usages et perceptions des TIC par les inspecteurs d'orientation (IO) scolaire en Côte d'Ivoire. Nous avons à cette fin, mené une recherche exploratoire auprès de 52 d'entre eux de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale d'Abidjan 3 à l'aide de questionnaire et d'entretiens. Les résultats montrent qu'ils ont connaissance de l'existence des outils numériques, sont relativement bien équipés et en ont des perceptions positives de leurs usages dans l'exercice de leur profession. Ils ont cependant une fréquence d'utilisation insuffisante de ces équipements.

Mots clés : usages, TIC, Inspecteur d'orientation scolaire, Côte d'Ivoire

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the uses and perceptions of ICTs by school guidance inspectors in Côte d'Ivoire. To this end, we carried out exploratory research with 52 of them from the Regional Directorate of National Education of Abidjan 3 using questionnaire and interviews. The results show that they are aware of the existence of digital tools, are relatively well equipped and have positive perceptions of their use in the exercise of their profession. However, they have an insufficient frequency of use of this equipment.

Key Words: uses, ICT, school guidance inspector, Côte d'Ivoire

INTRODUCTION

Le numérique influence et intègre presque tous les secteurs, tant économique, social, que celui de la formation/éducation. Cette tendance requiert le développement de compétences dans ce domaine. Chaque pays tente à cet effet de vulgariser son usage en promouvant une éducation technologique au sein de son système éducatif. L'éducation formelle est le moyen, par excellence, permettant à chaque individu d'acquérir les rudiments nécessaires pour son intégration dans le tissu social et professionnel.

D'autre part, l'usage des TIC dans le système éducatif a l'avantage, selon Karsenti et Ngamo (2007), Mian (2010), d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage, de moderniser les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. En ce qui concerne l'administration, l'encadrement scolaire, les TIC favorisent une gestion efficiente des dossiers et des élèves (Holo, 2018). Dès lors, nous comprenons la décision du gouvernement ivoirien de prescrire cet outil dans le secteur éducation/formation avec le Décret No 2012-894 du 19 septembre 2012

portant introduction dans l'enseignement d'une discipline dénommée Technologies de l'Information et de la Communication, en abrégé TICE, et fixant les conditions d'accès aux fonctions de professeur de Lycée et Collège de TIC officialise l'entrée des TICE dans le système éducatif ivoirien (Coulibaly et al, 2021).

Le présent travail de recherche s'intéresse à l'usage de TIC dans l'administration scolaire. Il a pour objet de comprendre si les personnels d'encadrement, notamment les Inspecteurs d'orientation (IO) en Côte d'Ivoire prennent en compte la décision gouvernementale susmentionnée, les mutations technologiques, à travers l'appropriation et les usages des TIC dans leur profession.

I ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Il existe de plus en plus de travaux sur l'introduction des TIC dans le système éducatif ivoirien (Koffi, 2003 ; Mian, 2010 ; Bahi, 2004). Notons cependant que ces différents travaux ne portent que sur le processus de mise en œuvre des TIC dans l'institution scolaire ivoirienne en général ou encore sur son impact dans le processus enseignement/apprentissage.

La présente étude se situe dans le cadre de l'usage des TIC dans le champ de l'administration scolaire (Holo, 2018). Elle ne constitue pas une rupture d'avec les précédentes mais se pose comme un prolongement de la recherche, prenant en compte d'autres problématiques de l'utilisation des TIC dans le système éducatif. Il s'agit ici de questionner précisément le rapport entre les Inspecteurs de l'orientation scolaire et les TIC. Ce sont des professionnels de l'éducation intervenant auprès de collégiens et lycéens dans le cadre de la poursuite de leurs études.

Cadre théorique

Approche théorique : la théorie des usages

Ce travail de recherche prend appui sur la théorie des usages qui cherche à expliquer comment et pourquoi utilise-t-on les médias. Les individus sont actifs dans leurs usages et cherche à combler des besoins qui peuvent être cognitifs, éducatifs, affectifs, ludiques, de recherche d'informations... (Katz, 1973). Selon Chambat (1994) la théorie des usages s'articule autour de trois points majeurs que sont la technique, les objets et le quotidien.

De ces points se dégagent trois approches sociologiques : la diffusion, l'innovation et l'appropriation. L'approche diffusionniste s'attache d'une part à savoir comment se diffusent les innovations et qui sont les adoptants en élaborant des modèles comportementaux et, d'autre part, à mesurer l'impact de leur adoption à travers les changements opérés dans la pratique. L'approche de l'innovation s'intéresse à l'étude des processus d'innovation technique, c'est-à-dire au moment particulier de la conception des innovations qui implique des prises de décision et des choix d'ordre technique, social, économique, et politique. L'approche de l'appropriation situe ses analyses sur le plan de la mise en œuvre ou « mise en usage » des objets techniques dans la vie sociale. Cette approche

s'intéresse à la manière par laquelle un individu acquiert, maîtrise et transforme un outil numérique pour son propre usage.

Silverstone (1992) fait également une analyse des usages des TIC au sein de la vie quotidienne en quatre phases : l'appropriation, l'objectification, l'incorporation et la conversion. Avec l'appropriation, la technique quitte le monde de la marchandise et l'individu la fait sienne. Il doit acquérir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire pour maîtriser l'objet. La nouvelle technique trouve avec l'objectivité un emplacement matériel dans l'environnement familial qui lui permet d'être utilisée.

Souvent une différenciation spatiale apparaît entre ce qui est individuel et partagé, adulte ou adolescent, masculin ou féminin. Durant la troisième phase, l'objet technique est utilisé et incorporé dans les routines de la vie quotidienne. Ce processus s'accompagne d'un travail constant de différenciation des autres objets techniques et de particularisation. Enfin la phase de conversion correspond au processus au cours duquel les TIC en usage « établissent des relations nouvelles entre le foyer et le monde extérieur ». Les travaux de cet auteur indiquent encore la nécessité pour l'utilisateur, de faire corps avec l'objet pour mieux s'en servir.

Les tic dans le système éducatif

Sans être exhaustif, nous rappelons quelques travaux faisant état en général des apports des TIC en éducation. Pour Raby (2005) le système éducatif ne peut ignorer les changements profonds provoqués par l'arrivée des TIC dans presque tous les secteurs d'activités de la vie sociale. Il doit donc être soucieux de former ses élèves dans un environnement facilitant l'accès au marché du travail ou aux études supérieures.

Ainsi presque tous les pays du monde font de l'usage des TIC en éducation, un moyen de performance du système éducatif. Selon Karsenti (2004), l'intégration des TIC à la pédagogie représente une voie royale pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation. En effet, pour cet auteur, les TIC permettent non seulement d'assurer une diffusion enrichie des contenus, mais aussi un outil sans égal permettant aux enseignants de rendre les apprenants plus entreprenants et collaboratifs lors de la construction de leurs connaissances.

Par ailleurs, les TIC favorisent l'installation des habiletés non seulement disciplinaires mais aussi et surtout des habiletés transversales chez les apprenants. Karsenti (2009) affirme aussi que les TIC facilitent l'accès à une multitude d'informations bénéfiques à l'enseignement. Pour cet auteur, les livres ne sont plus les seuls documents auxquels l'enseignant peut se référer lors de ses planifications. En effet, il a accès à une pléthore d'informations provenant d'un peu partout à travers le monde, grâce à divers outils, tel qu'Internet ou bien des logiciels éducatifs et informatifs sur divers sujets.

En classe, il dispose donc d'un matériel pédagogique vaste afin d'enrichir son enseignement. L'enseignant a accès à plusieurs ressources afin de concevoir un enseignement de qualité. Baron et Bruillard (2004) abondent dans le sens en présentant les TIC comme des instruments pédagogiques, d'acquisition de connaissance et de mobilité sociale. Pour ces auteurs les TIC se présentent comme

des outils au service de l'enseignement et de l'apprentissage. Elles sont perçues comme des outils pédagogiques facilitant le processus enseignement/apprentissage. Dans le même sens, Klein (2013) affirme que les technologies numériques, dans leurs usages pédagogiques, sont des outils à part entière d'apprentissage, modifiant profondément les stratégies des élèves pour apprendre, et des professeurs pour faire apprendre. Pour Mastafi (2013), les TIC peuvent être utilisées pour la recherche, la mise en forme, le traitement et l'échange d'information.

Elles peuvent également étayer un enseignement assisté par ordinateur et permettre l'élaboration d'expériences par des dispositifs de simulation. D'après cet auteur, les TIC facilitent la pratique d'enseignement. Dans nos lycées et collèges par exemple, où l'on constate le manque de matériel nécessaire dans les laboratoires des sciences devant servir aux enseignants à mener des expériences, l'on pourrait utiliser les TIC pour simuler ces expériences pendant les cours. Enfin Bullat-Koelliker (2003) estime que les TIC permettent aux apprenants d'être plus actifs et de se sentir valorisés par leurs réalisations techniques. Pour elle, l'usage des TIC favorisent des approches pédagogiques plus actives et elles suscitent une évolution des pratiques dans ce sens. Nous voudrions maintenant définir la notion de d'orientation scolaire.

La notion d'orientation scolaire

L'orientation consiste à aider, guider, conseiller les apprenants en vue de favoriser leur réussite scolaire en insistant sur le développement des compétences et facilitant leur insertion sociale. Selon Demeuse et lafontaine (2005), il s'agit de permettre à l'individu de se mettre en capacité de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer en vue du choix de ses études, de ses formations et de ses activités professionnelles. Pour Dupont et Gonzalez (1996), c'est un processus déterminé par divers facteurs sociaux, éducatifs et psychologiques qui visent à la réalisation de l'individu et son insertion sociale. L'orientation des élèves se construit dès la classe de sixième et tout au long de la scolarité, grâce à un dialogue régulier entre les élèves, les parents, les enseignants, les conseillers d'éducation, la direction des établissements et les psychologues de l'Éducation Nationale (Hervé, 2020).

En Côte d'Ivoire, l'Inspecteur d'orientation est un professionnel de l'orientation scolaire dont le travail, au sein des institutions scolaires, consiste à recevoir individuellement ou collectivement les apprenants afin de mettre à leur disposition des informations relatives aux filières d'apprentissage, ainsi que les compétences requises en vue de ces orientations.

Pour Mbock (2008) il est nécessaire, pour le professionnel de l'orientation, de maîtriser le concept de l'orientation, connaître les intervenants dans ce domaine ainsi que les bénéficiaires. Il lui faut, en outre, connaître les objectifs de cette pratique, les missions relatives à l'institution qui emploie. Les méthodes, les outils ainsi que la période sont aussi à prendre en compte par le professionnel de l'orientation.

Cependant des ressources provenant de la presse, d'internet et un grand nombre d'acteurs informels participent également à l'orientation, sans en avoir les capacités professionnelles avérées : parents, amis, personnes auxquelles les jeunes peuvent s'identifier.

Les TIC constituent aujourd'hui, que ce soit pour les professionnels de l'orientation que pour les apprenants, un moyen privilégié d'accès et à la mise à disposition d'information qui est au cœur de ce processus.

Les tic dans la profession des inspecteurs d'orientation

L'information constituant « la matière première » dans la profession des Inspecteurs d'orientation et convaincu de l'apport des TIC dans la recherche, le traitement, le stockage, et le partage de ressources, nous dispensons une ECUE¹ intitulée « *TIC et orientation scolaire* » destinée à nos étudiants Inspecteurs d'orientation de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan. Cet enseignement a pour objectif d'inculquer une éducation aux TIC, de favoriser un usage du numérique à des fins professionnelles. Cet enseignement repose sur l'acquisition de compétences dans la stratégie, les techniques, les outils de recherche d'information, les différentes sources d'information, l'évaluation de ces sources et ressources.

Certaines études effectuées à l'international sur le sujet indiquant l'intérêt de l'usage des TIC dans la profession des Inspecteurs ou conseillers d'orientation confortent ainsi la pertinence de l'enseignement que nous venons de mentionner. Selon l'étude (CCOQ, 2013), les TIC favorisent la mise en place d'une communauté virtuelle de partages, d'échanges d'informations et de conseils pour tous les acteurs scolaires, dont les professionnels de l'orientation, elles permettent l'accès, par des sites Internet ou des réseaux sociaux à différentes formations et informations, ainsi qu'à des blogues professionnels pour se former et partager sur leur pratique.

Les TIC ne sont pas seulement utiles pour les professionnelles de l'orientation mais aussi pour les élèves. Gauducheau et MiMarcoccia (2019) montrent que les adolescents recherchent à travers les discussions sur les forums, une aide pour valider et mettre en œuvre une orientation au détriment même des professionnels, Inspecteurs, Enseignants, peu consultés. Kettunen (2017) souligne également que les médias sociaux remettent en cause les interactions et les relations traditionnelles entre les Conseillers en orientation professionnelle et les jeunes. Les Conseillers étaient les détenteurs exclusifs de l'information mais aujourd'hui, les apprenants disposent de moyens divers pour s'informer sur les choix d'orientation scolaire et professionnelle, par téléphone, e-mail, discussions en ligne.

Pour Lafrance (2001) les TIC offrent des pistes de recherche, développent des compétences transversales chez les élèves et leur permettent d'acquérir une autonomie vocationnelle. Quant aux conseillers d'orientation, au travers des environnements informatiques, doivent se construire des compétences informationnelles qui leur sont bénéfiques dans leurs activités quotidiennes.

¹ Eléments Constitutifs de l'Unité d'Enseignement

Quand Quiesse (2013) consent qu'à l'heure du numérique, le travail, autant que les emplois, change de nature et que tout est gouverné à présent par les TIC.

Ainsi les Conseillers doivent s'acclimater aux TIC pour en tirer bénéfice. Devauchelle (2000, 2010) observe qu'aujourd'hui, les TIC sont indissociables du processus d'orientation par la recherche d'information, les démarches de choix et d'instruction des dossiers... Mbock (2018) estime également que l'utilisation des TIC dans l'orientation offrent divers avantages parmi lesquels des interactivités et d'importantes sources documentaires actualisées et disponibles. Ces avantages permettent aux Inspecteurs d'orientation non seulement de mettre à jour leurs méthodes et outils mais aussi d'atteindre de meilleures performances.

Cependant l'auteur susmentionné souligne que la majorité des inspecteurs d'orientation gèrent manuellement les fiches conçues pour l'orientation, ce qui entraîne parfois la perte de ces fiches et la non centralisation des données. Ils ignorent l'apport de l'outil informatique dans l'exécution de leurs missions. L'étude de Wafing (2009) montre que l'ensemble des conseillers des trois lycées où elle a effectué son enquête, n'ont pas constamment recours aux TIC dans l'exercice de leur profession. Ils ne connaissent que très peu les sites des écoles de formation et d'entreprises. L'auteur indique que la majorité des élèves interrogés pense que le niveau d'appropriation des TIC par les conseillers d'orientation n'est pas suffisant.

Problématique

Nous vivons dans une société de plus en plus informatisée. Presque tous les secteurs d'activités sont impactés par les TIC marquant ainsi une rupture avec les anciennes méthodes de travail. Mais ces outils ne sont pas disponibles partout ni maîtrisés par tous. Ainsi pour Desgent et Forcier (2004) l'utilisation des TIC est fonction de la maîtrise, de sa disponibilité, de la zone de résidence, de la catégorie socio-professionnelle... En ce qui concerne le système éducatif ivoirien, depuis 2012, plusieurs initiatives ont été prises pour y vulgariser les TIC. Nous citons la mise en œuvre du projet gouvernemental e-Éducation ayant pour objet de doter les établissements d'infrastructures et de matériel TIC en vue de leur intégration en éducation. C'est le point de départ de l'usage des TIC à la fois comme discipline et outil de gestion (Mian, 2013 ; Coulibaly et al, 2021). Nous nous préoccupons ici à l'utilisation des TIC dans le domaine de l'encadrement scolaire, précisément, dans le métier des Inspecteurs de l'orientation. Selon Wafing (2009) et Mbock (2018) les professionnels de l'orientation au Cameroun utilisent peu les TIC. Afin d'étudier les usages des TIC en ce qui concerne les Inspecteurs d'orientation en Côte d'Ivoire, nous avons entrepris cette étude exploratoire dans la Direction Régionale de l'Éducation Nationale d'Abidjan 3 sur la base du questionnaire suivant :

- Dans quelle mesure les Inspecteurs d'orientation intègrent les TIC dans leurs pratiques professionnelles ?
- Quelles perceptions ont-ils des TIC ?

II CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Pour répondre aux questions qui fondent cette recherche, nous avons effectué une enquête par entretiens et questionnaire auprès d'un échantillon de 52 Inspecteurs d'orientation de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de

l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle DRENET-FP d'Abidjan 3 à laquelle est rattaché le Centre d'Information et d'Orientation (CIO). Les questions ont porté sur leurs connaissances, utilisations de l'outil informatique, leurs perceptions de l'usage du numérique dans les activités tout au long de l'année scolaire. Les données recueillies ont fait l'objet d'analyses :

- D'une part, une analyse qualitative qui s'applique aux données qui ne sont pas mesurables. Elle s'appuie sur l'induction, la déduction, l'empathie, le discernement. Les entretiens effectués auprès des Inspecteurs d'orientation nous ont fourni des informations qui viennent en complément de celles recueillies par questionnaire.
- D'autre part une analyse quantitative s'appuyant sur des données mesurables, quantifiables. Ce type d'analyse par le truchement de statistiques, d'effectifs, de ratios, permet de tracer des courbes, des diagrammes, histogrammes en vue d'étayer un raisonnement, de saisir les liens entre des variables et estimer la fiabilité d'un résultat. Le logiciel Excel nous a permis d'effectuer les analyses quantitatives afin d'apprécier les réponses des Inspecteurs d'orientation et des élèves.

III RÉSULTATS

Nous exposons les résultats obtenus à l'issue de notre enquête. Ils sont relatifs notamment aux connaissances, aux usages, à la formation, aux perceptions des TIC par les Inspecteurs d'orientation (IO).

Connaissance des outils numériques et sites d'orientation

Nous étudions d'abord le niveau de connaissance générale des Inspecteurs d'orientation de certains outils numériques et sites d'orientation. Pour les premières cités, des résultats nous sont donnés dans le tableau suivant.

Outils et applications	Ordinateur	Tablette	Smartphone	Vidéo projecteur	Word	Excel	Powerpoint	Internet	Mail	Forum de discussion	Réseaux sociaux
Effectifs	52	52	52	52	52	52	46	43	49	45	52

%	100	100	100	100	100	100	88	82	94	86	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----

Tableau 1 : connaissance des outils, ressources et services internet par les IO

Les données indiquent que la majorité des Inspecteurs d'orientation a une connaissance de l'existence des outils, ressources et services d'Internet. Cependant certains ignorent des applications telles que « Powerpoint », « le mail » et « forum de discussion ». En ce qui concerne la connaissance des sites internet liés à l'orientation, des écoles et universités, le tableau suivant nous en donne quelques indications.

Site internet d'orientation	Effectifs
DOREX	52
DOB	52
ECOLE DE FORMATION	26
FOREM.CI	34
UNIVERSITES	42

Tableau 2: Connaissance des sites d'orientation, des écoles et universités

Globalement, les Inspecteurs d'orientation ont une connaissance des sites d'orientation, des universités et des écoles de formation. La méconnaissance de la plateforme éducative FOREM.CI destinée aux élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, s'explique par le fait qu'elle est récente. Cette connaissance générale des outils, services et sites internet est purement théorique et ne saurait donc occulter la question de la possession de ces instruments et surtout leurs usages dans le cadre professionnel. En ce qui concerne la possession nous avons les résultats suivants :

Outils et ressources Internet	Ordinateur De bureau	Ordinateur Portable	Tablette	Smartphone	Caméra Numérique	Vidéo Projecteur	Connexion Mobile	Connexion Fixe
Total	16	48	14	52	04	01	52	25
%	30%	92%	26%	100%	07%	01%	100%	48%

Tableau 3 : équipements personnels en TIC des IO

Nous notons d'une part que les smartphones, la connexion mobile et l'ordinateur portable viennent en tête des instruments numériques possédés par les Inspecteurs d'orientation. En revanche, ils sont peu à disposer d'outils et ressources tels que la connexion Internet de maison, l'ordinateur de bureau, la tablette, surtout la caméra numérique et le vidéo-projecteur.

Usages des outils et ressources numériques par les Inspecteurs d'orientation

La fréquence d'utilisation est un indice que nous prenons en compte dans l'étude des usages. Le tableau suivant nous permet d'étudier les usages des Inspecteurs d'orientation.

Fréquence d'utilisation Hebdomadaire	Word	Excel	Power Point	Internet Explorer	Mozilla Firefox	Google Chrome
≥ 5	03	00	00	01	01	02
4	04	00	00	03	04	04
3	05	01	00	05	06	08
2	10	03	00	07	09	10
1	17	08	01	10	15	18
Répondants	52	52	52	52	52	52

Tableau 4 : Fréquence d'utilisation de quelques logiciels et navigateurs par les IO

Nous observons une faible fréquence d'usages des applications susmentionnées, que ce soit celles relatives aux activités de traitement de texte, de données, (Word, Excel) de présentation (PowerPoint) que celles liées à la recherche, à la navigation internet (internet explorer, mozilla firefox, Google chrome). Nous remarquons que tous n'utilisent pas le numérique dans leurs activités quotidiennes et plus nombreux sont ceux qui en font un usage irrégulier, seulement 1 à 2 fois dans la semaine.

En ce qui concerne les activités professionnelles de l'Inspecteur d'orientation proprement dites, elles sont diverses et variées. Certaines sont compatibles à l'usage des TIC. Il s'agit pour nous de comprendre leurs perceptions de l'usage des TIC pour la réalisation de ces activités. Nous avons demandé d'indiquer dans la liste proposée, les activités pour lesquelles ils sont favorables à l'utilisation du numérique.

Activités de l'Inspecteur d'orientation	Avis favorables à l'utilisation des TIC	Pourcentage
Recherche documentaire d'informations relatives à l'orientation	52	100%
Mise à disposition d'informations de découverte des métiers	52	100%
Aide au choix des filières professionnelles	50	96%

Séances d'information et de sensibilisation	52	100%
Dépouillement et exploitation du test Lycam	41	78%
Rencontres mensuelles de suivi et évaluation avec le DCIO	30	57%
Suivi psychologique des élèves	48	92%
Gestion des grossesses, de l'alcoolisation de la toxicomanie	50	96%
Suivi des cohortes	36	69%
Remplissage des fiches d'orientation et de formation professionnelle	43	82%
Séances d'entretien collectif et individuel avec les candidats au test d'orientation	49	94%
Rédaction des rapports trimestriels	50	96%
Tenue correcte des registres	48	92%
Supervision des rencontres entre les écoles de formation et les élèves	51	98%
Gestion du matériel de travail	42	80%
Renforcement des capacités d'écoute des élèves	40	76%
Echanges et rencontres entre collègues	52	100%
Saisie des vœux d'orientation et d'affectation	52	100%
Echanges avec les élèves à partir de leurs informations sur Internet	52	100%
Elaboration des emplois du temps de maison	48	92%
Organisation des journées « Portes ouvertes »	50	96%
Travaux préparatoires de la CNO et post-orientation	52	100%
Connaissance des sites d'orientation des universités et grandes écoles	52	100%

Tableau 5 : Perceptions de l'usage des TIC pour des activités professionnelles

Sur cette liste non-exhaustive de 23 (vingt-trois) activités, 17 (dix-sept) sont considérées par plus de 90% des IO comme fortement compatibles avec l'usage du numérique. L'analyse des entretiens vient confirmer cette tendance, la majorité ne doute pas de l'importance des TIC dans le processus d'orientation.

Formation des Inspecteurs d'orientation à l'appropriation des TIC

Nous voulons rappeler que la formation des personnels d'encadrement, notamment les Inspecteurs d'orientation se déroule à l'École Normale Supérieure d'Abidjan après un concours de recrutement. Depuis l'année 2012, cette formation des inspecteurs stagiaires s'est enrichie avec l'intégration des TIC dans leur cursus à la faveur de la réforme LMD et de la mise en œuvre du projet gouvernemental e-Education. Les TIC sont désormais enseignées comme discipline transversale dans la formation des éducateurs. L'ENS s'est dotée à cet effet, de quelques infrastructures (plateforme documentaire, une bibliothèque numérique avec 21 ordinateurs, deux imprimantes, une médiathèque de 15 ordinateurs, deux tableaux blancs interactifs, une salle multimédia avec accès à Internet, équipée de 51

ordinateurs dont un serveur). La majorité des IO faisant l'objet de cette recherche ont été formés aux TIC dans le cadre de leur formation initiale à l'ENS mais demandent tous à bénéficier d'une formation continue dans le domaine du numérique.

Figure 1 : demande de formation des Inspecteurs d'orientation aux TIC

Les raisons pour une demande de formation sont de trois ordres. 30% ont déclaré ne pas posséder de compétences. Ce sont ceux n'ayant pas reçu une initiation aux TIC lors de leur formation initiale à l'ENS. Le deuxième groupe (50%), ayant reçu une formation mais n'ont pas la maîtrise de l'outil par faute de pratique et enfin ceux ayant la maîtrise, demandent à acquérir plus de compétences.

Discussion des résultats

Nous avons remarqué qu'en termes de possession personnelle d'outils numériques, presque tous les Inspecteurs d'orientation ont un ordinateur portable (92%) et tous un Smartphone. En ce qui concerne la dernière cité, de nombreux études ont montré sa vulgarisation dans la société ivoirienne, notamment celles de (Holo, 2015 ; Holo, Koné, Kouassi, 2021) montrant que le téléphone portable est un outil privilégié d'accès à l'information dans le cadre académique pour les étudiants en Côte d'Ivoire, qu'il constitue un véritable instrument de travail pour se substituer au manque d'équipements informatiques des établissements universitaires.

La possession d'outils est un facteur important dans le processus d'usages, de plus les IO ont indiqué être favorables à l'exécution de certaines activités professionnelles avec l'aide des TIC. Cependant nous avons observé une faible fréquence d'utilisation de certaines applications numériques (word, Excel, PowerPoint, navigateurs internet...). Le manque de maîtrise pourrait expliquer le non usage, les résultats montrant que 30% d'entre eux n'ont pas reçu une formation initiale. Desgent et Forcier (2004) soulignent aussi que l'utilisation des TIC est fonction de la maîtrise. Nous pourrions également nous appuyer sur la théorie des usages développée par (Katz, 1973) pour tenter d'expliquer ce constat de non usage. Les médias sont utilisés en fonction des besoins des individus. Les

Inspecteurs d'orientation n'éprouvent peut-être pas le besoin de faire usage de certaines applications numériques. Pourtant les TIC sont censées favoriser, développer les activités professionnelles des Inspecteurs d'orientation. Elles permettent de construire des compétences informationnelles, favorisent la mise en place d'une communauté virtuelle de partages, d'échanges d'informations et de conseils, indissociables du processus d'orientation par la recherche d'information, les démarches de choix et d'instruction des dossiers (CCOQ, 2013 ; Gauducheu et Marcocchia, 2019 ; Kettunen, 2017 ; Lafrance, 2001 ; Devauchelle, 2010 ; Mbock, 2018).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Au terme de cette recherche exploratoire, nous relevons que la majorité les Inspecteurs d'orientation a une connaissance de l'existence des outils, ressources et services d'Internet. Cependant certains ignorent quelques applications basiques. Globalement, ils ont une connaissance des sites d'orientation, des universités et des écoles de formation. Nous notons également que le Smartphone, la connexion mobile et l'ordinateur portable viennent en tête des instruments et applications numériques possédés par les Inspecteurs d'orientation.

En revanche, ils sont peu à disposer d'outils et ressources tels que la connexion Internet de maison, l'ordinateur de bureau, la tablette, surtout la caméra numérique et le vidéo-projecteur. Nous observons une faible fréquence d'usages des TIC, que ce soit celles relatives aux activités de traitement de texte, de données, (word, Excel) de présentation (PowerPoint) que celles liées à la recherche, à la navigation internet (internet explorer, mozilla firefox, Google chrome).

Nous remarquons que tous n'utilisent pas le numérique dans leurs activités quotidiennes et plus nombreux sont ceux qui en font un usage irrégulier. Ils estiment que leurs activités professionnelles quotidiennes sont fortement compatibles avec l'usage du numérique, la majorité ne doute pas de l'importance des TIC dans le processus d'orientation. Ils demandent à être formés dans le domaine des TIC. Nous distinguons trois groupes. Le premier 30% déclare ne pas posséder de compétences. Ce sont ceux n'ayant pas reçu une initiation aux TIC lors de leur formation initiale à l'ENS. Le deuxième groupe (50%), ayant reçu une formation mais n'ont pas la maîtrise de l'outil par faute de pratique et enfin ceux ayant la maîtrise (20%), demandent à acquérir plus de compétences. En guise de perspectives, nous prévoyons mener une autre étude similaire dans un an ou deux pour mesurer les évolutions dans les pratiques et les fréquences d'usages des TIC des IO.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Baron, G. L., & Bruillard, E. (2004). "Quelques réflexions autour des phénomènes de scolarisation des Technologies" in Pochon L.-O et Maréchal A., Entre technique et pédagogie. La création de contenus multimédia pour l'enseignement et la formation, IRDP, Neuchâtel, pp.154-161. Consulté le 28/02/2021 sur <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00256062>

- Bullat-Koelliker, C. (2003). "Les apports des TIC à l'apprentissage". Consulté le 28/02/2021 sur http://tecfa.unige.ch/perso/staf/bullat/doc/Bullat-Koelliker_DESS-TECFA.pdf
- Champat, P. (1994). Usages des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) : évolution des problématiques, in *Technologies de l'Information et Société (TIS)*, 6(3), pp. 249-270
- Coulibaly, M. et al (2021). Analyse de l'acceptation du e-learning par des enseignants de structures privées de formation professionnelle en Côte d'Ivoire, revue *adjectif*. <https://www.adjectif.net/spip.php?article561>
- Demeuse, M. et Lafontaine, D. (2005). L'orientation scolaire en Communauté française de Belgique, in *journals.openedition*, p. 35-52 <https://journals.openedition.org/ries/1467>
- Desgent, C. et Forcier, C. (2004). Impact des TIC sur la réussite et la persévérance, Rapport de recherche PAREA. Copie de conservation, Centre de documentation collégiale. http://www.cdc.qc.ca/parea/desgent_outaouais_2004_rapport_PAREA.pdf
- Devauchelle, B. (2000). L'orientation scolaire et l'insertion professionnelle : quel usage peut-on faire des TIC ? <http://www.brunodevauchelle.com/orientation.htm>
- Devauchelle, B. (2010). Orientation, avenir professionnelle et TIC. Article. Direction de l'Orientation et des Bourses (2005). Guide pratique de l'Inspecteur d'Orientation.
- Gauducheau N. et Marcoccia, M. (2017). « Les forums Internet comme espaces de discussion entre adolescent.e.s sur l'orientation scolaire : vers la construction d'une contre-expertise ? », *L'orientation scolaire et professionnelle*, in *journals.openedition* [En ligne], <https://doi.org/10.4000/osp.5398>
- Dupont, P. and Gonzalez, M. P. (1996). L'orientation éducative : enjeux pour la formation des conseillers Volume 3, Number 1, 1996 <https://www.erudit.org/en/journals/cre/1996-v3-n1-cre0743/1017449ar.pdf>
- Hervé A. (2020). La relation entre l'orientation scolaire et professionnelle et le décrochage scolaire. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02890799>
- Holo, A.K. (2018), Les TIC au service de la profession d'éducateur en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, *Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines* N° 39, Tome 2, Pp. 87-98, Abidjan : Côte d'Ivoire
- Holo, A. K., Kone, T., & Saha, K. B. (2021). Les perceptions des étudiants en formation ouverte et à distance : le cas des étudiants de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, *Mediterranean Journal of Education* 2021, 1(1), p. 50-65 : <https://pasithee.library.upatras.gr/mje/article/view/3565>
- Holo, F., A. (2015). Téléphonie mobile en contexte d'apprentissage : le cas des étudiants en Côte d'Ivoire, revue internationale *Frantice*, pp. 37 à 46 : <http://www.frantice.net/document.php?id=1131>
- Karsenti, T. et Ngamo, S.T. (2007). Qualité de l'éducation en Afrique et rôle potentiel des TIC, *International review of education*, 53, p. 655-686.

- Karsenti, T. (2004), Les technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie. In C. Gauthier et M. Tardif (dir.), *La pédagogie. Théories et pratiques de L'Antiquité à nos jours* (p. 254-273). Montréal : Gaëtan Morin.
- Katz, E. (1974). Les deux étages de la communication, In F. Balle, J-C. Padioleau, *Sociologie de l'information*, Paris, Larousse, 1973, p. 285-304
- Kettunen, J. (2017). L'avènement des médias sociaux dans l'orientation professionnelle. Article.
<https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/viewpoints/experts/the-rise-of-social-media-in-ca.htm>
- Klein, C. (2013). "Les usages du numérique pour l'enseignement du FLE/FLS/FLSO". *L'écolenumérique*, pp. 8-11
- Mastafi, M. (2013). "Intégration et usages des TIC dans le système éducatif marocain : *Attitudes des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire*".
<http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article228>
- Mbock, P.D. (2008). Les TIC et internet au service de l'orientation, consulté le 10 Novembre 2019 à 22H 07 minutes, sur
<http://epi.asso.fr/revue/articles/a0806b.htm>
- Mian, B.S.A (2010). Usages et compétence TIC en formation initiale à l'ENS d'Abidjan (Côte d'Ivoire) : cas des formateurs et des futurs enseignants, Thèse de doctorat non publiée, Université de Montréal, Canada.
- Ordre des Conseillers et Conseillères d'Orientation du Québec - OCCOQ. (2013). Guide de pratique Orientation en formation générale des jeunes.
https://orientation.qc.ca/files/Guide_OCCOQ_OFGJ_250515.pdf
- Raby, C. (2005). Le processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication, In T. Karsenti et F. Larose (dir.). *L'intégration pédagogique des TIC dans le travail enseignant : recherches et pratiques* (p. 79-95), Sainte-Foy, Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Silverstone et al. (1992). Information and communication technologies and the moral economy of the household, *Consuming technologies: Media and information in domestic spaces*, *Routledge, london*, pp15-31
- Wafing, F. (2009). Ouverture aux Technologies de L'information et de la Communication et la performance professionnelle des conseillers d'orientation au Cameroun ; le cas des lycées de Yaoundé. (Université de Rouen - Master 2 de recherche, 2009)